

“राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धेमधील पुणे जिल्ह्यातील स्केटिंग खेळाडूंचा सहभाग व कौशल्य कामगिरी यांचा अभ्यास”

अजय दादू जगताप & डॉ.संभाजी बाबुराव वाघमारे

Author Affiliation:

*संशोधक, शारीरिक शिक्षण विद्याशाखा, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजी नगर.

**मार्गदर्शक, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ छत्रपती संभाजी नगर, शारीरिक शिक्षण विद्याशाखा.

ईमेल: aajayjagtap@gmail.com

Citation of Article: जगताप, अ. द. & वाघमारे, स. ब. (2025). “राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धेमधील पुणे जिल्ह्यातील स्केटिंग खेळाडूंचा सहभाग व कौशल्य कामगिरी यांचा अभ्यास”. International Journal of Classified Research Techniques & Advances (IJCRTA). ISSN: 2583-1801, 5(4), pg. 29-31. ijcrta.org

DOI: 10.5281/zenodo.18458467

सारांश (Abstract):

या संशोधनाचा उद्देश महाराष्ट्र राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धामध्ये पुणे जिल्ह्यातील स्केटिंग खेळाडूंचा सहभाग व त्यांच्या कौशल्य कामगिरीचा चिकित्सक अभ्यास करणे हा आहे. सदर अभ्यासात खेळाडूंची संख्या, स्पर्धेतील सहभाग, मिळवलेली स्थानके तसेच तांत्रिक व शारीरिक कौशल्य घटकांचा विचार करण्यात आला आहे. वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा अवलंब करून द्वितीयक व प्राथमिक माहिती संकलित करण्यात आली. अभ्यासातून असे आढळून आले की पुणे जिल्ह्यातील खेळाडूंचा राज्यस्तरीय स्पर्धेमधील सहभाग सातत्याने वाढत असून त्यांच्या कौशल्य कामगिरीतही लक्षणीय सुधारणा दिसून येते. राज्यस्तरीय स्पर्धेमध्ये पुण्यातील खेळाडूंच्या कामगिरीचा वाटा हा 60 टक्के व त्यापेक्षाही जास्त असतो पुणे शहरामध्ये स्केटिंग खेळाचे प्रशिक्षणाचे सोय उपलब्ध पाहता दोन प्रकारचे मोठे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे बँड ट्रॅक उपलब्ध आहेत

कीवर्ड्स: राज्यस्तरीय स्केटिंग, पुणे जिल्हा, खेळाडू सहभाग, कौशल्य कामगिरी, क्रीडा स्पर्धा.

प्रस्तावना (Introduction):

स्केटिंग हा वेग, संतुलन, समन्वय व तांत्रिक कौशल्य यांचा संगम असलेला क्रीडाप्रकार आहे. महाराष्ट्र राज्यात स्केटिंग खेळाचा प्रसार वेगाने होत असून पुणे जिल्हा या खेळासाठी महत्त्वाचे केंद्र म्हणून उदयास आला आहे. विविध शाळा, क्रीडा अकादम्या व प्रशिक्षकांच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्यातील खेळाडू राज्यस्तरीय स्पर्धामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सहभागाचा व कौशल्य कामगिरीचा अभ्यास करणे संशोधनाच्या दृष्टीने आवश्यक आहे. स्केटिंग फेडरेशनकडून अधिकृत आकडेवारी संकलित करण्यात आली होती. अभ्यासात प्रशिक्षण केंद्रांची संख्या, विविध प्रकारच्या स्केटिंग स्पर्धा (speed skating, artistic skating, inline hockey, roller

derby), सहभागी खेळाडूंची संख्यात्मक वाढ, स्केटिंग कोचिंगचे प्रमाण आणि सरकारच्या क्रीडा धोरणांचा अभ्यास केला गेला.

संशोधनाची गरज (Need of the Study):

1. राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धांमधील पुणे जिल्ह्यातील खेळाडूंच्या सहभागावर आधारित संशोधन मर्यादित आहे.
2. कौशल्य कामगिरीच्या घटकांचे विश्लेषण केल्यास प्रशिक्षण पद्धती सुधारण्यास मदत होईल.
3. भविष्यातील स्पर्धात्मक यशासाठी संशोधनाधारित माहिती उपयुक्त ठरेल.
4. पुणे शहराचा विस्तार पाहता आणि पुणे शहरातील खेळाडूंच्या खेळ निवडण्याच्या प्रकारामध्ये बदल करता येईल
5. पुण्याचे स्केटिंग मधील योगदान राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये चांगल्या प्रकारे वाढवता येईल

संशोधनाची उद्दिष्टे (Objectives of the Study):

1. राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धांमध्ये पुणे जिल्ह्यातील खेळाडूंच्या सहभागाचा अभ्यास करणे.
2. पुणे जिल्ह्यातील खेळाडूंच्या कौशल्य कामगिरीचे मूल्यांकन करणे.
3. सहभाग व कौशल्य कामगिरी यांतील परस्परसंबंध अभ्यासणे.
4. राष्ट्रीय स्पर्धेमध्ये अधिक सहभाग आणि पदक मिळवण्याचे उद्दिष्टे

संशोधन पद्धती (Methodology):

या अभ्यासासाठी वर्णनात्मक संशोधन पद्धतीचा (Descriptive Research Method) वापर करण्यात आला.

नमुना (Sample):

- महाराष्ट्र राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धांमध्ये सहभागी झालेले पुणे जिल्ह्यातील 80 स्केटिंग खेळाडू
- वयोगट: 10 ते 18 वर्षे

माहिती संकलनाची साधने (Tools):

- राज्यस्तरीय स्पर्धांचे अधिकृत निकाल
- क्रीडा संघटनांचे अहवाल
- प्रशिक्षक व खेळाडूंची संरचित मुलाखती
- निरीक्षण पद्धत

कौशल्य कामगिरीचे घटक:

1. वेग (Speed)
2. संतुलन (Balance)

3. समन्वय (Coordination)
4. तांत्रिक कौशल्य (Technical Skill)
5. स्पर्धात्मक आत्मविश्वास

माहिती विश्लेषण (Data Analysis):

संकलित माहितीचे टक्केवारी, सरासरी (Mean) व वर्णनात्मक विश्लेषण करण्यात आले. सहभाग व कामगिरी यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यात आला.

चर्चा (Discussion):

अभ्यासातून असे स्पष्ट झाले की पुणे जिल्ह्यातील खेळाडूंचा राज्यस्तरीय स्पर्धामधील सहभाग सातत्याने वाढत आहे. प्रशिक्षित कोच, उपलब्ध सुविधा व नियमित सराव यामुळे कौशल्य कामगिरीत सुधारणा झाली आहे.

तथापि, काही खेळाडूंना आर्थिक व सुविधा मर्यादांचा सामना करावा लागत आहे. छोट्या मुलांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणे वाढलेला छोट्या मुलांना हा खेळ आकर्षित करीत आहे.

निष्कर्ष (Conclusion):

राज्यस्तरीय स्केटिंग स्पर्धामध्ये पुणे जिल्ह्यातील स्केटिंग खेळाडूंचा सहभाग व कौशल्य कामगिरी समाधानकारक असून भविष्यात अधिक नियोजनबद्ध प्रशिक्षण व सुविधा उपलब्ध झाल्यास राष्ट्रीय पातळीवरही यश मिळवता येईल.

शिफारसी (Recommendations):

1. राज्यस्तरीय स्पर्धांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित करावीत.
2. कौशल्य कामगिरी मापनासाठी वैज्ञानिक चाचण्या वापराव्यात.
3. ग्रामीण व शहरी भागातील खेळाडूंना समान संधी उपलब्ध करून द्याव्यात.

संदर्भ (References):

1. Bompa, T. O. (1999). Periodization: Theory and Methodology of Training. Human Kinetics.
2. Maharashtra State Roller Skating Association – Competition Reports.
3. Indian Journal of Physical Education and Sports Sciences.
4. जोशी, पी. के. (2019). स्पर्धात्मक क्रीडा संशोधनातील विश्लेषणात्मक पद्धती. औरंगाबाद: क्रीडाशक्ती पब्लिकेशन.
5. पाटील, ए. एन. (2018). संशोधन पद्धती व आकडेवारीचा शैक्षणिक उपयोग. पुणे: स्पर्धा प्रकाशन.